

IJTIMOYIY MUNOSABATLARDA XOTIN-QIZLAR ROLI

(Pokiston misolida)

Latipova G.Sh.

Toshkent shahar Uchtepa umani, 44-maktab huquq tarbiya o'qituvchisi

Anotatsiya. Pokiston jamiyatidagi umumiy kayfiyat hamda aholining xotin-qizlarga bo'lgan munosabatidan kelib chiqib, nohaqlikka uchragan, zo'ravonlik qurboniga aylangan xotin-qizlar bilan davlat, jamiyat hamkorligini yanada kuchaytirish borasidagi tizimli mexanizmini ishlab chiqish, muammo va yechimlar.

Kalit so'zlar: "Niso" surasi, Hudud qonunlari, kazf, zino, Hadd jinoyatlari, Pokiston Jinoyat kodeksi, Musulmon oila huquqi.

Ma'lumki, islom dinining muqaddas manbasi Qur'oni Karimning eng katta suralaridan biri – "Niso", ya'ni "Ayollar" deb ataladi. Alloh taolo ushbu ushbu surada insonlarni ayollarga adolatli munosabatda bo'lishga da'vat etadi va bu ilohiy so'zlar zamirida albatta teran ma'no mujassam¹. Bundan ko'rinadiki, olam yaralibdiki ayollarga bo'lgan hurmat, ehtirom tushunchalari mavjud bo'lib, ular ilohiy kitoblar orqali o'z tasdig'ini topgan, odamlar ongiga shu tariqa singdirib borilgan. Davrlar davomida shakllangan ijtimoiy jarayonlar erkak va ayol o'rtasidagi munosabatlarda turlicha ko'rinish kasb etdi. Bunga o'z o'rnida yetarli omillar sabab bo'ldi. Ayolga hurmat, ilohiy kitoblardagi e'tirof masalalari odamlar tomonidan noto'g'ri talqin qilina boshlandi. Tarixda yo'l qo'yilgan xatolar, siyosiy o'yinlar oqibatida ayollik iffati, uning itoatkorlik xislatlari suiste'mol qilingan holatlar kuzatildi. Ulardagi ehtiyotkorlik, donolik, siyosatdonlarga xos uzoqni ko'ra olish xususiyatlari qoralanib, jamiyatdagi faoliyat doirasi sun'iy ravishda chegaralanib qo'yildi. Pokiston mamlakati chuqur patriarxal jamiyatdir. Pokistonning ta'lim tizimida erkaklar va ayollar o'rtasida gender nomutanosibli

¹ Uza.uz O'zA-o'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan tantali marosimidagi nutqi. <https://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyevning-khal-07-03-2020> (so'nggi murojaat-12.06.2020)

mavjud. Aslida, 2016-yilgi Global Gender farqi hisobotiga ko'ra, Pokiston gender tengsizligi bo'yicha dunyodagi ikkinchi eng yomon mamlakat hisoblanadi². Aslida islomiy mamlakat sifatida Pokiston nazariy jihatdan ayollarning ko'plab huquqlarini hurmat qilishi kerak, ammo asosan patriarxal jamiyatda bunday qonunlar 1947-yildan beri murakkab taraqqiyot va muvaffaqiyatsizliklarga duch kelmoqda.

Pokiston Qonunchilik Assambleyasi ayollarga oila, meros, daromad, fuqarolik va jinoiy qonunlar sohasida ko'proq kuch berish uchun mo'ljallangan bir qator choralarni qabul qildi, shu bilan birga ularning huquqlarini himoya qilishga harakat qildi. So'z va so'z erkinligini saqlash, gender kamsitishlari tugatish masalalarini Qur'onda keltirilgan asoslarda to'g'irlashni, tugatishni ko'rib chiqmoqda³. Bundam tashqari, Zulfiqor Ali Bhutto davrida qabul qilingan 1973-yilgi Pokiston Konstitutsiyasining 8-28 moddalarida asosan, etnik, jins yoki jins bo'yicha kamsitishsiz (ozchiliklarga nisbatan ba'zi cheklovlar bilan) teng imkoniyatlar va asosiy huquqlarni kafolatlaydi⁴ deb mustahkamlab qo'yilgan. Ushbu moddalarda belgilab berilgan huquqlar xotin-qizlar manfaatlariga qaratilgan bo'lsada, jamiyatdagi mavjud muammoga yetarlicha yechim bo'la olmadi. Boshqa tomondan, ayollarga nisbatan davom etayotgan zo'ravonlik Shariatda Musulmonlarning shaxsiy huquqlari⁵ (ayolning barcha mol-mulkni meros qilib olish huquqi bilan bog'liq), Musulmon oila huquqi to'g'risidagi Farmon yoki MFLO (ayollarni adolatsiz, ammo ustun nikoh, ajralish, ko'pxotinlilik va boshqa shaxsiy munosabatlardan himoya qilish uchun mo'ljallangan) qarorlar qabul qilinganligiga qaramay gender tengligiga nisbatan diniy ta'qiblar davom etmoqda. Xotin-qizlarga nisbatan bunday yondashuvlarga sabab siyosatdagi xatolarni yoki qadriyatlar va qonunlar o'rtasidagi tafovutlar masalasi ochiqligicha qolmoqda. Jamiyatda yana bir qonun borki, unda ko'riladigan masalalar ayol sha'ni uchun juda og'ir ayblovlarni

² Moin, Ariba; Fatima, Huda; Qadir, Tooba Fatima (3 February 2018). *"Pakistan's slow progress towards gender parity"*. The Lancet Global Health. 6 (2): e144. doi:10.1016/s2214-109x(17)30498-9

³ Ramzan, Muhammad; Javaid, Kashif (2019). Iqbal Tauseef, Buksh Ilahi. *"Freedom of Speech: Infringement of Women Rights in Pakistan"*. Saussurea. p-28–38

⁴ *"The Constitution of 1973"*. The Story of Pakistan. The Story of Pakistan. Archived from the original on 2 October 2013.

⁵ 1937-yilda qabul qilingan. Rooychowdhary, Arijia (4 May 2016). *"Shariat and Muslim Personal Law: All your questions answered"*. The Indian Express. Indian Express. Retrieved 1 December 2017

belgilaydi. Bu Hudud qonunlari deb ataladi. Hududning (urducha- حدود, shuningdek, Hadud, Hadud, xudud, yagona – xad yoki xadd) qarorlari Pokistondagi 1979-yilda o‘sha harbiy hukmdor Ziyoyul-Haqning "islomlashtirish" jarayoni doirasida qabul qilingan qonunlardir. U Pokiston Jinoyat kodeksining ingliz davridagi qismlarini almashtirib, zino va zino kabi yangi jinoyatlarni, shuningdek, zinoda ayblanganlarga oyoq-qo‘llarining amputatsiyasi, qamchilash va toshbo‘ron qilish kabi yangi jazolarni qo‘shdi⁶. Ko‘p bahs-munozaralar va tanqidlardan so‘ng, qonunning ayrim qismlari 2006-yilda ayollarni himoya qilish to‘g‘risidagi qonun loyihasi tomonidan diqqat bilan ko‘rib chiqildi. Hudud qonunlari shariat qonunlarini amalga oshirish yoki Pokistonning qonunchiligini zino (nikohdan tashqari jinsiy aloqa), kazf (zinoda soxta ayblov), o‘g‘irlik va spirtli ichimliklarni iste‘mol qilish uchun Qur‘on va Sunnatda ko‘rsatilgan jazolarni qo‘llash orqali “Islom qoidalariga rioya qilish”ga undaydi. Undagi tizim ikki turdagi huquqbuzarliklarni – xadd va tazirni bartaraf etish uchun turli jazolarni nazarda tutgan. Hadd jinoyatlari (qattiq jazo) tazirga qaraganda yuqori darajadagi isbotlarni talab qiladi (ixtiyoriy jazo) va ularning jazolari qattiqroq⁷. Pokiston jamiyatida Zino qonunining qoidalari ayniqsa shafqatsiz va ziddiyatlidir. Mamlakatda “zo‘rlangan, hattoki guruh tomonidan zo‘rlangan ayol ham zino bilan ayblanib, qamoqqa olingan yuzlab holatlar” borligini o‘rganilgan faktlar orqali bilishimiz mumkin. Bunday holatlar ayol jinsiga nisbatan ikki hissa zo‘ravonlik bilan tengdir. Sababi birinchidan zo‘ravonlar tufayli yaxshiyarlarcha ayol tiklab bo‘lmas sog‘ligini, qizligini yo‘qotmoqda, ikkinchi tomondan esa, unga jamiyatda ham salbiy munosabat bildirilmoqda. Bunday vaziyatda ayol ayblanuvchi bo‘lib, asosiy aybdor esa e‘tibordan chetda qolmoqda. Jamiyatdagi mavjud ayolga nisbatan kayfiyatning ayanchli ko‘rinishi aynan shu yerda namoyon bo‘lmoqda. Keyinchalik 2006-yilda qabul qilingan qonunga ko‘ra, zo‘rlash faktini isbotlay olmagan ayollar javobgarlikdan ozod qilingan. Ushbu holatlar xotin-qizlarning huquqlariga zid deb qaraldi, chunki unda faqat aybdor

⁶ Lau, "Twenty-Five Years of Hudood Ordinances", 2007: p-12, 96

⁷ "The Hudood Ordinances". Dawn.com. *InpaperMagazine*. May 7, 2011. Archived from the original on 2014-11-29. Retrieved 18 November 2014.

sifatida ayollarni ta'qib qilmoqda, bu esa ayollarni himoya qilish bo'yicha keyingi qonun loyihasi tomonidan tuzatildi. Ikkinchisi faqat ayollarni qurbon qilish orqali ayollar huquqlarini himoya qilish bo'yicha o'zaro faoliyat maqsadlarda ishlagan deb qaraldi, bu tuzatish uchun yaqinda ayollarni himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi kiritildi. Jinsiy zo'ravonlik to'g'risidagi qonun loyihasi ayollarning jamoat va ish joylarida xavfsizligini ta'minlash, ayollarga qarshi amaliyotlar to'g'risidagi qonun loyihasining oldini olish uchun yaratildi. Konstitutsiyaviy ravishda ularni kamsituvchi ijtimoiy amaliyotlardan himoya qilishga intildi, masalan majburiy nikohlar: ayollarni meros huquqidan mahrum qilish uchun mo'ljallangan bo'lib, bu nikohni tuzilishidan asl maqsad mutlaqo boshqadir. Kislota nazorati va kislota jinoyatchiligining oldini olish to'g'risidagi qonun loyihasi esa, xotin-qizlar hayoti xavfsizligi uchun yangicha qadam bo'ldi. Go'zallik timsoli bo'lgan ayol uchun eng oliy ne'mat hisoblangan uning yuziga nisbatan bunday jazoni qo'llanishi ayolni butun umrga o'nglab bo'lmas nuqsonli qilib, ayollik baxtidan ayrilishiga sabab edi. Kislotani olib kirish, ishlab chiqarish, tashish, yig'ish, sotish va ulardan foydalanishni nazorat qilishga va kislota kuyishi qurbonlariga huquqiy yordam ko'rsatishga qaratilgan choralarni ishlab chiqish orqali ayol go'zalligini saqlab qolishga erishildi. Xotin-qizlarni bu yo'l bilan tahqirlashga qonunan chek qo'yildi. Jamiyatda xotin-qizlar huquq va erkinliklari sezilarli darajada o'sdi. Endilikda ular davlat ahamiyatiga molik ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda kuzatuvchi sifatida qatnashadigan bo'ldi. Sifatli ta'lim huquqi kafolatlanib, omma orasida uni ijobiy qabul qiladiganlar ko'paydi. Xotin-qizlarning kasbiy erkinliklari kengaytirildi. Yillar davomida saqlanib kelayotgan, mahalliy aholi ongida muhrlanib qolgan xotin-qizlarga nisbatan munosabatga bir necha yondashuvlar mavjuddir. Ko'rib chiqilgan izlanishlar natijasida bunga sabab qilib bir necha omillarni keltirib o'tishimiz mumkin: Birinchidan, xotin-qizlar to'liq faoliyat doirasi faqat oila bilan chegaralanadi, ayol ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda o'zini namoyon qilish qobiliyatiga ega emas degan tushinchaning mavjudligi;

Ikkinchidan, Xotin-qizlar ilmiy salohiyatini past darajada baholanishi, ularga nisbatan bildirilayotgan fikrlarga loqayd munosabatda bo'lishi. Jamiyatning bu munosabatini (kasbiy, sohalar kesimida) xotin-qizlar tomonidan tabiiy qabul qilinishi;

Uchinchidan, xotin-qizlardagi ilmga xohish, iste'dodni jamiyat xususan, erkaklar tomonidan yetarli darajada qo'llab-quvvatlanmasligi, ular ishtirokining yetishmasligi, ularning intilishlarini rivojlanmasdan turib yo'qolishiga, o'zlarini zaif va tabiiy ravishda nochor his qilishlariga bu bilan jamiyatdan ayro holda, ikkilamchi faoliyat asosan uy yumushlari bilan chegaralanib qolishlariga sabab bo'ladi. Keltirilgan sabablar umumiy holda olingan bo'lib, qo'shimcha ravishda: *din omili, mintaqa madaniyati, milliy urf-odat, etnik xususiyatlar, hududga xos shakllangan dunyoqarash* tushunchalari sabab bo'ladi. Chunki dunyoda xalqaro darajada qabul qilingan xotin-qizlar huquq va manfaatlarini himoya qiluvchi qonun, huquqiy hujjatlarning mohiyati umumiy bo'lgani holda, mintaqalar doirasida atroflicha moslashtirib olinadi. Misol tariqasida dunyo xotin-qizlarining qiziqishlari, ro'y berayotgan hodisalarga munosabatini ko'rishimiz mumkin. Bunda Yevropa qit'asidagi xotin-qizlarining erkin va oshkoraligi, xohish istaklarini cheklamaslik, har qanaqa yangilikni o'z holicha qabul qilishi, an'analar bilan moslashtirmasligini, Sharq dunyosida esa, xotin-qizlarda saqlanib qolgan bosiqlik, oilaviy munosabatlardagi an'anaviylikni saqlanib qolinganligi, nasl qoldirish masalalari borasida turlicha yondashuvlar mavjud. Agar shunday bo'lganda Arab davlatlari, Saudiya Arabistoni, Dubay mamlakatlarida ham Pokistondagi kabi muammolar uchrab turardi. Din omilini asosiy faktor qilib, uni o'zgarlar nigohida fobiaga aylantirish – noto'g'i tanlov ekanligini izlanishlarimiz orqali guvohi bo'ldik. Bugungi kunda dunyo hamjamiyatida sodir bo'layotgan o'zgarishlar, yangiliklar barcha mamlakatlar uchun birdek manfaatlidir. Asosiysi ushbu globallashtirish jarayonlarini har bir davlat o'z mintalitetidan kelib chiqib, yondashuvni to'g'ri tanlagan holda qabul qila olish va uni jamiyatda qo'llay bilishdir. Umumiy tarzda aytilganda ushbu izlanishlar natijasida Pokiston jamiyatidagi umumiy kayfiyat

hamda aholining xotin-qizlarga bo'lgan munosabatidan kelib chiqib, nohaqlikka uchragan, zo'ravonlik qurboniga aylangan xotin-qizlar bilan davlat, jamiyat hamkorligini yanada kuchaytirish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlashning tizimli mexanizmini ishlab chiqish eng maqbul usullardan biri sifatida ayta olishimiz mumkin. Shunga qaramay, Pokiston davlatidagi xotin-qizlar ustidan zo'ravonlik davlatdagi nosog'lom ijtimoiy-ma'naviy muhit ijtimoiy munosabatlarni yaratishdagi qoloqlikdan dalolat beradi. Garchi insonga nisbatan barcha turdagi zo'ravonlik va kamsitishlarni bartaraf etish taqozo etilsada, xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik alohida ahamiyatga muhtoj, chunki bu holat butun jamiyatga tegishliligi bilan barcha uchun ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1) Uza.uz O'zA-o'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan tantali marosimidagi nutqi. <https://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-khal-07-03-2020> (so'nggi murojaat-12.06.2020)
- 2) Moin, Ariba; Fatima, Huda; Qadir, Tooba Fatima (3 February 2018). "[Pakistan's slow progress towards gender parity](#)". The Lancet Global Health. 6 (2): e144. doi:[10.1016/s2214-109x\(17\)30498-9](https://doi.org/10.1016/s2214-109x(17)30498-9)
- 3) Ramzan, Muhammad; Javaid, Kashif (2019). Iqbal Tauseef, Buksh Ilahi. "[Freedom of Speech: Infringement of Women Rights in Pakistan](#)". Saussurea. p-28–38
- 4) "[The Constitution of 1973](#)". The Story of Pakistan. The Story of Pakistan. [Archived](#) from the original on 2 October 2013.
- 5) 1937-yilda qabul qilingan. Rooychowdhary, Arija (4 May 2016). "[Shariat and Muslim Personal Law: All your questions answered](#)". The Indian Express. Indian Express. Retrieved 1 December 2017
- 6) [Lau, "Twenty-Five Years of Hudood Ordinances", 2007](#): p-12, 96
- 7) "[The Hudood Ordinances](#)". Dawn.com. InpaperMagazine. May 7, 2011. [Archived](#) from the original on 2014-11-29. Retrieved 18 November 2014.